

IMPATTO DELL'OPEN SCIENCE NELLA RETE BIBLIOSAN: METODOLOGIE E BEST PRACTICES

VALENTINA BOZZATO

RELATRICE: ANTONELLA DE ROBBIO

*“Everyone has the right to freely participate in the
cultural life of the community, to enjoy the arts and to
share in scientific advancement and its benefits”*

United Nations, 1948

INDICE

1. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E OPEN SCIENCE, UN CONNUBIO POSSIBILE
2. TRE AREE DI IMPATTO DELL'OPEN SCIENCE
 - 2.1 Impatto dell'Open Science nella comunità accademica
 - 2.2 Impatto dell'Open Science nella comunità economica
 - 2.3 Impatto dell'Open Science nella comunità sociale
3. GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 - 3.1 Gli IRCCS e la Ricerca Traslazionale
 - 3.2 La valutazione della produttività scientifica: Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata
 - 3.3 L'importanza dell'impatto citazionale negli IRCCS
4. BIBLIOSAN COME CENTRO AGGREGATORE E FUCINA DI IDEE PER IL SUPPORTO ALLA RICERCA BIOMEDICA
5. POLICY PER L'OPEN ACCESS: DEFINIZIONI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
 - 5.1 I repository: pubblicazioni e *raw data*
 - 5.2 Strumenti per la gestione della proprietà intellettuale
 - 5.3 Fattibilità di una policy OA condivisa in Bibliosan
6. CONCLUSIONI

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA

1. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E OPEN SCIENCE, UN CONNUBIO POSSIBILE

Le pubblicazioni scientifiche rappresentano il modo in cui il mondo della ricerca si rapporta alla comunità per informarla di nuovi risultati, studi, scoperte, ambizioni, progetti, ostacoli e molto altro ancora. Qual è però la comunità a cui le pubblicazioni scientifiche si rivolgono? Con questo termine si intendono una moltitudine di attori: colleghi operanti nello stesso campo disciplinare di cui tratta la pubblicazione; ricercatori appartenenti ad altre aree disciplinari, che sono interessati ad indagare gli aspetti della ricerca interdisciplinare; comunità intesa come cittadinanza in senso più ampio, che sostiene la ricerca anche sotto il punto di vista finanziario, oppure anche come azienda privata che investe nel settore della ricerca.

Tutte queste categorie (ricercatori, cittadini, enti di ricerca, enti finanziatori, imprese) sono interessate alla diffusione della conoscenza, perché proprio grazie alla sua condivisione è possibile mettere in atto un circolo virtuoso del sapere scientifico, senza il quale il progresso stesso non sarebbe possibile.

Questo meccanismo di diffusione del sapere non è sempre lineare come potrebbe sembrare. Le pubblicazioni scientifiche sono prodotti della ricerca divulgati attraverso precisi canali di comunicazione altamente qualificati: le riviste scientifiche. I *journals* spesso richiedono la sottoscrizione di abbonamenti, o il pagamento di una quota per accedere ai loro contenuti (*pay-per-view*), e non tutte le istituzioni, università, enti di ricerca, singoli individui possono affrontare una tale spesa. Le quotazioni per gli abbonamenti a riviste scientifiche qualificate raggiungono spesso cifre altissime, sostenibili solo a enti/individui che si trovano in una posizione economica privilegiata¹. L'Open Access è un movimento, o per meglio dire un modo di pensare, che si inserisce in questo panorama: attraverso la rimozione di tutte le barriere all'accesso, condivisione e ri-utilizzo dei risultati della ricerca, cerca di assicurarne la più ampia diffusione possibile per dare a tutte le *comunità* l'opportunità di partecipare alla creazione di conoscenza e ponendo così le basi per una condizione di uguaglianza ed equità² di accesso all'informazione.

Cosa significa Open Access nella pratica?

Significa avere accesso, senza ostacoli e restrizioni, ai risultati della ricerca. Tutti coloro che possono usufruire di una connessione internet - e che hanno la capacità di ricercare

¹ Il *subscription-based-model* sta diventando insostenibile: si stima che negli ultimi 30 anni gli abbonamenti alle riviste scientifiche abbiano registrato un aumento dei prezzi ben superiore all'inflazione. www.eff.org/issues/open-access

² è importante sottolineare come l'Open Access cerchi di creare contemporaneamente una condizione di uguaglianza ed equità: la prima intesa come dare alle persone le stesse cose (uguale accesso all'informazione), la seconda come dare alle persone le stesse possibilità (garantire l'opportunità di accesso all'informazione)

e leggere le informazioni indicizzate - hanno la possibilità di accedere al contenuto degli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche.

L'Open Access però è solo un tassello che si inserisce in un mosaico ben più vasto: l'Open Science. Secondo Josè Cotta, Head of Unit - Digital Science at the European Commission, con questo termine si intende:

“the transformation, opening up and democratisation of science and research and innovation through ICT, with the objectives of making science more efficient, transparent and interdisciplinary, of changing the interaction between science and society, and of enabling broader societal impact and innovation”³

Il portale FOSTER, piattaforma e-learning sull'Open Science, fornisce uno spunto grafico interessante a comprendere quanto sia vasto il campo d'azione dell'Open Science:

Figura 1 - classificazione grafica dell'Open Science secondo il portale Foster
<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science>

L'Open Access allora è solo uno dei molteplici nodi, forse il più conosciuto e diffuso, di questa "rete".

³ “la trasformazione, l'apertura e la democratizzazione di scienza, ricerca e innovazione attraverso ICT (le tecnologie dell'informazione e della comunicazione) allo scopo di rendere la scienza più efficiente, trasparente e interdisciplinare, di modificare il rapporto tra scienza e società, e di attuare un processo di innovazione e di impatto nella società” – dichiarazione alla Conferenza European Grid Infrastructure (EGI) del 2015 a Lisbona. Link alla presentazione di Josè Cotta:
<https://indico.egi.eu/indico/event/2452/session/100/contribution/223/material/slides/>

La sfida lanciata dall'Open Science è di rendere accessibili:

- i risultati della ricerca (Open Access)
- i dati della ricerca (Open Data)
- la valutazione della ricerca (Open Evaluation o Open Peer Review)
- gli strumenti (Open Tools) per fare ricerca

e di diffondere, nelle istituzioni di ricerca, politiche condivise per la tutela dell'apertura al pubblico della conoscenza prodotta.

2. TRE AREE DI IMPATTO DELL'OPEN SCIENCE

Per il modo in cui è strutturato, l'Open Science è portatore di un impatto che coinvolge 3 grandi comunità di interesse: accademica, economica e sociale.

2.1 Impatto dell'Open Science nella comunità accademica:

- Una pubblicazione open access, proprio per la sua caratteristica di *apertura*, e quindi di visibilità, alla comunità scientifica e al pubblico in generale, potenzialmente ottiene molte più visite, download e citazioni rispetto ad una pubblicazione "chiusa" *pay-per-view* (per la quale è necessario pagare una quota per accedere al full text). Nello specifico le citazioni rappresentano l'unità di misura con cui ricercatori, gruppi di ricerca e istituzioni quantificano il loro impatto all'interno della comunità scientifica. È ormai noto che i lavori scientifici i cui dati e risultati sono accessibili pubblicamente generano più citazioni, quindi un impatto misurabile all'interno della comunità accademica di riferimento. Questo impatto (e vantaggio), definito appunto *Open Access Impact Advantage* (OAlA), è documentato da numerosi studi che hanno l'obiettivo di analizzare le possibili correlazioni tra: pubblicazioni ad accesso aperto VS pubblicazioni a pagamento (subscription o *pay-per-view*) e aumento delle citazioni. Nel corposo lavoro di Tennant⁴, una evidence-based review sull'impatto dell'Open Access, questi studi vengono riassunti in una tabella⁵: l'entità dell'impatto citazionale varia a seconda della disciplina. È innegabile però che ci sia una tendenza generale secondo cui, nella maggior parte delle discipline, esistono delle forti relazioni tra pubblicazioni ad accesso aperto e aumento del numero di citazioni che queste ricevono. A tal proposito anche SPARC⁶ fornisce un consistente elenco di studi⁷ che analizzano la questione.
- La possibilità di ri-utilizzare i risultati della ricerca in ambito accademico/educativo contribuisce ad innalzare il livello di istruzione e favorisce di conseguenza un processo di creazione della conoscenza stessa.

⁴ Jonathan P. Tennant and others, 'The Academic, Economic and Societal Impacts of Open Access: An Evidence-Based Review', *F1000Research*, 2016, 1–55 <<https://doi.org/10.12688/f1000research.8460.3>>.

⁵ Table 2. Main scientific papers that have investigated and quantified the citation advantage as well as its origin. https://f1000researchdata.s3.amazonaws.com/manuscripts/10376/42ea343b-89dd-480a-b35b-5fc39a945609_8460_-_Jon_Tennant_V3.pdf?doi=10.12688/f1000research.8460.3

⁶ SPARC Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition promuove la diffusione e la conoscenza dell'Open Access <https://sparcopen.org/>

⁷ l'ultimo elenco disponibile risale al 2015 e si può trovare al seguente link:

<https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-access-citation-advantage-service-oaca/oaca-list/>

- Le pubblicazioni e i dati della ricerca ad accesso aperto permettono l'estrazione, la lettura e l'analisi del loro contenuto (text and data mining⁸). Nel caso delle pubblicazioni tradizionali (a pagamento), anche se l'ente/individuo ha già versato la quota per l'accesso alla pubblicazione (sottoscrizione di un abbonamento), per poter leggere questi dati, quindi effettuare il text and data mining, è richiesta la firma di un accordo.
Grazie al text mining (e al data mining), è possibile analizzare la letteratura scientifica su larga scala, trovando relazioni tra studi scientifici diversi e contribuendo così allo sviluppo di nuova conoscenza. Consentire l'utilizzo di strumenti per analizzare la letteratura scientifica può inoltre facilitare la scoperta di errori e frodi scientifiche (plagio, auto-plagio, errori statistici) o rafforzare e confermare ipotesi sperimentali frequenti che possono essere utilizzate per nuove ricerche.
- Gli articoli ad accesso aperto ricevono più attenzione anche nei social media. L'impatto di un articolo che stimola discussioni, download e citazioni al di fuori della letteratura accademica viene definito in gergo *Altmetric*. Si tratta di una metrica alternativa alle metriche classiche (bibliometriche) che valuta l'effetto generato da una pubblicazione scientifica nel contesto dei social media e social network (Mendeley, Twitter, Facebook, ResearchGate per citarne alcuni)⁹. Una pubblicazione che non abbia restrizioni di accesso può essere vista, citata, scaricata su una moltitudine di canali di comunicazione, sia da altri ricercatori che da altri individui stimolati dalla discussione scientifica (giornalisti, decisori politici locali, nazionali, internazionali, imprese private, cittadini...).
- La condivisione di dati, codici e materiali rappresenta un tassello fondamentale per il progresso scientifico: favorisce la riproducibilità della scienza, contrasta il fenomeno della frode scientifica, stimola nuova conoscenza grazie alla combinazione di set di dati e alla possibilità di analizzarli in modi diversi e innovativi, garantisce il backup e l'archiviazione permanente e dei dati, riduce il fenomeno di duplicazione degli studi abbattendo così i costi per finanziare la ricerca (che possono essere utilizzati per altri obiettivi di ricerca), non ultimo, crea nuove figure professionali in grado di gestire e analizzare questi dati.

⁸ Secondo la definizione di Hearst "Text Mining is the discovery by computer of new, previously unknown information, by automatically extracting information from different written resources. A key element is the linking together of the extracted information together to form new facts or new hypotheses to be explored further by more conventional means of experimentation"

⁹ più precisamente, questa metrica quantifica quante volte un articolo è apparso in riviste (quotidiani, settimanali etc...) o blog, quante volte è stato *menzionato* in Twitter o Facebook, quante volte è stato scaricato. Queste menzioni sono classificate secondo un ordine di importanza (una menzione su quotidiano ha più rilevanza rispetto ad un tweet)

2.2 Impatto dell'Open Science nella comunità economica:

Il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche e ai dati che ne stanno alla base può contribuire ad accelerare il tasso di innovazione di aziende private, piccole e medie, stimolando così la crescita economica di una realtà locale/regionale/nazionale. Le imprese, combinando i risultati della ricerca con le loro competenze tecniche, possono contribuire ad esempio all'avanzamento tecnologico in un determinato settore produttivo o alla creazione di nuovi brevetti.

2.3 Impatto dell'Open Science nella comunità sociale:

Per l'aspetto sociale ci sono due premesse, di tipo etico-morale, da considerare:

- a. Gli enti di ricerca sostenuti da finanziamenti pubblici (Università, Istituzioni, Fondazioni, Imprese) hanno il dovere morale di rendere pubblicamente accessibili sul web i risultati dei loro studi.
- b. "Access to information is a universal and human right"¹⁰. L'accesso all'informazione riveste un ruolo fondamentale nei processi sociali e culturali delle società e oggi, grazie alla diffusione di internet, abbiamo la possibilità di raggiungere l'informazione diffusa tramite questa tecnologia 24 su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Chiunque nel mondo dovrebbe avere l'opportunità di accedere a tutti i prodotti della conoscenza: per potersi informare e aggiornare, per esprimere un parere, per produrre altra conoscenza.

Questi sono solo alcuni esempi di come l'apertura dell'informazione (scientifica nello specifico) possa influenzare la società. Il supporto economico dei cittadini alla ricerca (attraverso ad esempio il versamento di tasse, donazioni) rappresenta un fattore fondamentale e determinante del processo stesso della ricerca e del suo progresso. Si parla sempre più di *citizen science* e di *public engagement* nell'ambito della ricerca scientifica: l'Open Science è una delle risposte più praticabili, vantaggiose ed economiche per raggiungere l'obiettivo di coinvolgimento attivo della società nel ciclo della ricerca.

Infine l'Open Science rappresenta una soluzione per favorire all'abbattimento delle barriere economiche che escludono i paesi in via di sviluppo dall'accesso ai risultati della ricerca per via dei prezzi inaccessibili agli abbonamenti delle riviste.

¹⁰ Durante 33° Conferenza Generale UNESCO dell'ottobre 2005, è stata approvata la nota proposta da Antonella De Robbio - chiamata dalla Commissione Nazionale UNESCO come esperta di Open Access, e su incarico dell'allora Ministro degli Esteri - per l'implementazione del concetto di "accesso universale" e "accesso aperto", in particolare per le opere scientifiche delle università
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001408/140864e.pdf>

Quando si parla di pubblicazioni scientifiche bisogna inoltre considerare un altro fattore economico che coinvolge tutte le “comunità” sopra menzionate, in particolare quella accademica: il paradosso per cui il mondo della ricerca (enti, istituzioni, atenei etc) paga la propria ricerca più volte. Infatti è la comunità in senso ampio che finanzia la ricerca, quella accademica che paga i propri ricercatori, i quali producono lavori di ricerca che verranno pubblicati (anche) su riviste in abbonamento. Gli stessi ricercatori, pagati dagli enti di ricerca/atenei, a loro volta finanziati dallo Stato, quindi dalla comunità, eseguono gratuitamente la revisione a lavori di ricerca altrui che verranno pubblicati su riviste in abbonamento. I ricercatori poi pubblicano i risultati della ricerca condotta (con l’utilizzo di fondi pubblici) e ne cedono tutti i diritti (gratuitamente). Una volta che l’articolo è pubblicato sulla rivista scientifica, l’Istituto deve pagare un abbonamento per accedere ai contenuti scritti dai propri ricercatori. Infine l’autore della ricerca, per riutilizzare, citare, distribuire il proprio lavoro, si vede costretto a pagarne i diritti di riuso. Gli unici a trarre vantaggio dalla spesa economica coinvolta nel mondo della ricerca non sono i ricercatori stessi, e nemmeno i cittadini (coloro che pagano le tasse affinché la ricerca abbia i suoi frutti), sono bensì i grandi publishers i quali rientrano nell’ olimpo dell’editoria scientifica comunemente denominato come *The Oligopoly of Academic Publishing*¹¹¹².

Questo circolo vizioso, da cui i grandi editori traggono un vantaggio sproporzionato, ha fortunatamente trovato l’opposizione di diverse istituzioni (soprattutto localizzate in Svezia e Germania¹³), che hanno interrotto gli abbonamenti con il mega-editore Elsevier, e di singoli ricercatori. Inoltre il mondo accademico, soprattutto nelle figure di fisici e matematici, ha lanciato nel 2012 un’iniziativa chiamata *The Cost of Knowledge*¹⁴ in segno di protesta contro il modello commerciale dell’editore Elsevier. Questa petizione, che sta ricevendo sempre più adesioni nel mondo, invita i protagonisti della ricerca a non sottomettere manoscritti all’editore Elsevier, a non referare articoli per lo stesso e a non partecipare a comitati editoriali delle sue riviste.

¹¹ Vincent Larivière, Stefanie Haustein, and Philippe Mongeon, ‘The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era.’, *PloS One*, 10.6 (2015), e0127502 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>>; Carlo Petrini and Enrico Alleva, ‘Editorial On the Oligopoly of Academic Publishers’, *259 Ann Ist Super Sanità*, 51.4 (2015), 259–60 <https://doi.org/10.4415/ANN_15_04_01>.

¹² Secondo uno studio pubblicato da Lariviere V et al nel 2015, i cinque principali editori scientifici controllano oltre metà delle ricerche pubblicate a livello internazionale

¹³ Holly Else, ‘Dutch Publishing Giant Cuts off Researchers in Germany and Sweden’, *Nature*, 559.7715 (2018), 454–55 <<https://doi.org/10.1038/d41586-018-05754-1>>.

¹⁴ <http://thecostofknowledge.com/>

3. GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

3.1 Gli IRCCS e la Ricerca Traslazionale

“Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico [IRCCS] sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale¹⁵, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza”¹⁶. Attualmente in Italia sono presenti 49 IRCCS (21 pubblici e 28 privati), afferenti a diverse aree di expertise: cardiologia, oncologia, neurologia, genetica etc.¹⁷ Il Ministero della Salute (in seguito MdS) svolge un fondamentale ruolo di vigilanza sugli IRCCS “per garantire che la ricerca da essi svolta sia finalizzata all’interesse pubblico con una diretta ricaduta sull’assistenza del malato. [...] Essi [gli IRCCS] effettuano una ricerca che deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche negli ospedali”. Il fine ultimo di queste strutture altamente specializzate quindi è quello di sostenere e condurre la propria ricerca scientifica nello studio e nella cura personalizzata del paziente. La ricerca, clinica e pre-clinica, diventa allora l’attività cardine su cui ogni IRCCS si costituisce e le pubblicazioni scientifiche - articoli editi su riviste altamente specializzate - rappresentano il mezzo con cui i ricercatori esprimono la loro attività, appunto di ricerca, e la rendono nota alla comunità.

3.2 La valutazione della produttività scientifica: Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata

Consapevole del ruolo chiave che le pubblicazioni scientifiche hanno nell’attività di studio e cura delle malattie, il Ministero della Salute assegna agli IRCCS gran parte del finanziamento annuale (Ricerca Corrente) sulla base della loro produttività scientifica. Il contributo di Ricerca Corrente viene imputato in relazione alla performance scientifica, assistenziale, alla capacità di operare in rete e al trasferimento tecnologico. Come indicato dal grafico sotto riportato, la produttività scientifica ha un impatto decisivo sull’attribuzione dei fondi assegnati dal Ministero (55%):

¹⁵ per ricerca traslazionale si intende la ricerca finalizzata all’applicazione dei risultati della ricerca clinica nella cura personalizzata del paziente

¹⁶ definizione di IRCCS secondo il Ministero della Salute italiano

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ss

¹⁷ L’elenco ufficiale degli IRCCS è pubblicato sul sito del Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ss

Figura 4 - Ripartizione del finanziamento di Ricerca Corrente secondo la Programmazione Triennale degli IRCCS emanata dal Ministero della Salute nel 2018

Un altro grande contributo economico che il Ministero della Salute assegna agli IRCCS è rappresentato dalla Ricerca Finalizzata, che prevede il finanziamento di specifici progetti atti al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.

Sia nella Ricerca Corrente che nella Ricerca Finalizzata, il Ministero della Salute valuta l'impatto della produttività scientifica utilizzando diversi indicatori bibliometrici¹⁸:

- Impact Factor Normalizzato
- Citation Index
- Field Weighted Citation Impact di Scival
- h-index

3.3 L'importanza dell'impatto citazionale negli IRCCS

Risulta evidente come nel contesto degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sia di fondamentale importanza l'impatto bibliometrico - che si traduce quindi in numero di citazioni - della produzione scientifica di ogni singolo Istituto.

¹⁸ Gli indicatori bibliometrici analizzano i modelli di distribuzione delle pubblicazioni per esplorarne l'impatto entro le comunità scientifiche. Si basano sull'analisi quantitativa delle citazioni bibliografiche ricavate dagli articoli di riviste scientifiche.

Per le definizioni dei diversi indicatori bibliometrici si rimanda alle tabelle esplicative in appendice.

Pur riconoscendo che una valutazione basata esclusivamente sull'analisi quantitativa non ha la stessa completezza e validità di quella fondata sull'analisi qualitativa, e posto che è necessario affiancare i due criteri di valutazione, bisogna prendere atto che la crescita delle citazioni dei prodotti della ricerca rappresenta un obiettivo importante da raggiungere per assicurarsi l'assegnazione dei fondi ministeriali.

Uno dei fattori chiave volti a favorire l'incremento dell'impatto citazionale è rappresentato dall'attivazione di politiche di condivisione e apertura dei risultati della ricerca. Come rappresentato da numerosi articoli e review¹⁹ infatti, una pubblicazione open access che abbia grande visibilità all'interno della comunità scientifica di riferimento e non solo, potenzialmente ottiene molte più visite, download e citazioni rispetto ad una pubblicazione "chiusa" *pay-per-view* (per la quale è necessario pagare una quota per accedere al full text).

L'aumento di visibilità, grazie alla promozione di politiche Open Access, può quindi produrre un ritorno di carattere economico per gli IRCCS in quanto i criteri di assegnazione dei fondi di Ricerca Corrente/Finalizzata sono strettamente collegati al numero di citazioni ricevute dai prodotti di ricerca e dalle riviste.

L'Open Access è sostenuto anche dalla Comunità Europea e da molti altri enti finanziatori internazionali e nazionali (Wellcome Trust, NIH, Telethon per citarne alcuni) i quali richiedono che i lavori di ricerca da loro finanziati siano liberamente accessibili a tutti, secondo le diverse vie dell'Open Access.

La valorizzazione dell'Open Access e dell'Open Science, quindi la condivisione dei risultati della ricerca con il mondo accademico e scientifico, porta con sé importanti vantaggi sia per le comunità in senso ampio come precedentemente trattato che a livello istituzionale e del singolo ricercatore. È inequivocabile quindi che anche gli IRCCS godrebbero di numerosi benefici legati all'apertura delle loro ricerche in quanto a visibilità, con importanti ricadute positive sul piano economico. Riassumendo brevemente i vantaggi che gli IRCCS possono trarre dall'Open Science:

- aumento della visibilità
- aumento delle citazioni → comporta una crescita delle metriche quali h index, citation index, FWCI
- interesse degli enti finanziatori → H2020, fondazioni, governi
- preservazione dei prodotti della ricerca dell'istituzione

¹⁹ per un elenco esaustivo delle pubblicazioni che trattano dell'*Open Access Impact Advantage* (OAIA), si rimanda al sopracitato documento pubblicato da SPARC <https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-access-citation-advantage-service-oaca/oaca-list/>

4. BIBLIOSAN COME CENTRO AGGREGATORE E FUCINA DI IDEE PER IL SUPPORTO ALLA RICERCA BIOMEDICA

Nel 2003, durante una riunione al Ministero della Salute, i Direttori Scientifici e i responsabili di biblioteca di IRCCS, IZS (Istituti Zooprofilattici), ISS (Istituto Superiore di Sanità) e ISPESL²⁰ manifestano la volontà di creare una rete collaborativa tra i servizi di documentazione scientifica e le biblioteche di questi Enti. Nello stesso anno viene presentato al Ministero della Salute, e vinto, un Progetto di Ricerca Finalizzata per la “Progettazione logica ed implementazione operativa del Sistema Bibliotecario degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani”. Nello stesso anno nasce Bibliosan, rete delle biblioteche degli enti di ricerca biomedici italiani. Con l’obiettivo di condividere competenze e conoscenze diverse tra i suoi rappresentanti, e dar vita così a nuovi progetti, durante gli anni di attività il sistema Bibliosan istituisce diversi gruppi di lavoro. Uno di questi è BISA (Bibliosan per la Scienza Aperta), nato nel 2016 “con il compito di promuovere i principi dell’Open Science e specificamente degli *Open Research Data* nell’ambito della ricerca biomedica”. In particolare, nel 2017 il gruppo BISA è stato promotore di “un’indagine ricognitiva” rivolta a tutti gli IRCCS “per cercare di capire come i diretti interessati, i ricercatori, approccino il tema [della gestione dei dati della ricerca]; quali siano i loro orientamenti; come concretamente cerchino di fornire risposte ai diversi problemi che incontrano nel difficile percorso del trattamento dei dati; quali comportamenti e soluzioni si aspetterebbero dal sistema Bibliosan”²¹. A fronte delle criticità e necessità espresse dai ricercatori in merito alla gestione dei loro dati di ricerca, BISA vuole cercare di offrire una risposta rivolta in primis all’ISS (dove risiede il *core* dell’attività del gruppo di lavoro) e in un secondo momento allargarla al sistema Bibliosan, creando quindi delle ipotetiche linee guida per una corretta gestione del flusso di lavoro dei dati.

Il Project Work per l’Istituto Oncologico Veneto, sviluppato nel corso del Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università degli Studi di Padova (a.a. 2017/2018), guarda all’Open Science secondo un’altra prospettiva, e cerca di sviluppare un ipotetico workflow per l’attuazione di una *policy dell’Open Science* condivisa tra tutti gli enti di ricerca biomedici.

Con tali premesse e visti i numerosi vantaggi legati all’apertura della scienza, questa relazione vorrebbe rappresentare una guida per l’applicazione dell’Open Science all’interno degli IRCCS. I prossimi capitoli vanno quindi a presentare alcune risorse e metodologie utili a rendere la scienza aperta un processo attuabile all’interno degli

²⁰ in seguito l’ISPESL viene soppresso e le sue funzioni vengono attribuite all’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

²¹ Gruppo di lavoro BISA, ‘ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Risultati Dell’indagine BISA (Bibliosan per La Scienza Aperta) Sui Dati Aperti per La Ricerca Gruppo Di Lavoro BISA’, *Rapporti ISTISAN*, 2017, 1–65 <http://old.iss.it/binary/publ/cont/17_32_web.pdf> [accessed 1 September 2018].

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, che hanno nell'attività di ricerca una colonna portante. Nello specifico verranno trattati i seguenti argomenti:

- policy per l'open access, quadro generale e modelli da seguire
- repository istituzionali (o disciplinari): archiviare le pubblicazioni e i dati della ricerca
- strumenti a supporto della proprietà intellettuale e della condivisione dei risultati di ricerca
- sensibilizzazione della comunità scientifica: non c'è applicazione della policy se non c'è sensibilizzazione degli attori della ricerca

5. POLICY PER L'OPEN ACCESS: DEFINIZIONI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Negli ultimi anni il mondo accademico e scientifico ha registrato un notevole incremento nell'adozione di politiche Open Access all'interno degli enti di ricerca. Il ROARMAP, Registry of Open Access Repository Mandates and Policies, attualmente conta l'esistenza di 941 politiche OA²², 587 delle quali provenienti da istituzioni europee.

Figure 6 - numero di policy OA adottate dalle istituzioni a livello mondiale all'1/9/2018

Figure 7 - numero di policy OA adottate dalle istituzioni a livello europeo all'1/9/2018

²² dati ricavati da <http://roarmap.eprints.org/view/country/un=5Fgeoscheme.html> aggiornati all'1/9/2018

Ad oggi l'ambiente della ricerca in Italia reagisce alla necessità improcrastinabile dell'Open Science in maniera molto frammentata: alcuni atenei ed enti hanno adottato delle politiche di promozione e sostegno dell'Open Access, ma nessuna misura è stata adottata a livello nazionale.

L'Italia conta 27 Istituzioni che hanno adottato politiche OA:

Il Progetto Pasteur4OA²⁴ e il Gruppo Open Access di CRUI hanno stilato delle “linee guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca”²⁵²⁶. Nonostante gli atenei abbiano delle normative specifiche ed esclusive, le indicazioni delineate nel documento del Gruppo OA di CRUI rappresentano un ottimo punto di partenza per l’avvio di politiche OA all’interno degli IRCCS, e più in generale di Bibliosans. Di seguito sono elencate le caratteristiche fondanti di una *policy* OA:

- può essere di natura mandatoria, quindi gli autori sono tenuti a depositare i loro prodotti di ricerca in un archivio oppure a pubblicare il loro articoli in una rivista Open Access; o di natura volontaria, gli autori sono allora incoraggiati a depositare i loro prodotti di ricerca in un archivio oppure a pubblicare il loro articoli in una rivista Open Access
- è richiesta la creazione di un repository istituzionale: i risultati della ricerca sono resi accessibili in rete tramite un archivio che permette la raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica
- bisogna determinare il campo di applicazione, ovvero la tipologia di prodotti della ricerca che devono essere depositati. Ad esempio tutti i generi letterari oppure solo alcuni prodotti (solo articoli scientifici, oppure anche proceeding paper, abstract etc)
- è necessario stabilire la versione in cui il prodotto di ricerca deve essere depositato:
 - versione referata
 - versione editoriale (con layout dell’editore)
 - versione post-print (accettata dall’editore ma che non è stata ancora editata dall’editore e che non presenta loghi o marchi del medesimo)
 - versione non referata (pre-print non ancora accettato per la pubblicazione)si possono consentire entrambe le modalità di deposito

²⁴ <http://www.pasteur4oa.eu/home>

²⁵ Gruppo OPEN ACCESS CRUI – Commissione Biblioteche, *Linee Guida per La Redazione Di Policy e Regolamenti Universitari in Materia Di Accesso Aperto Alle Pubblicazioni e Ai Dati Della Ricerca*, 2013 <https://www.cruir.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_policy.pdf> [accessed 1 September 2018].

²⁶ Alma Swan and Eloy Rodrigues, *Open Access Policy Alignment Strategies for European Research Open Access Policy Effectiveness: A Briefing Paper for Research Institutions*, 2015 <http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy_effectiveness_-_institutions_final.pdf> [accessed 11 September 2018].

- bisogna indicare quale modalità di Open Access è accettata:
 - gold road: l'articolo è reso pubblicamente accessibile dall'editore
 - green road: l'articolo pubblicato su rivista è reso disponibile anche su un archivio istituzionale nella sua versione referata, eventualmente dopo un periodo di embargo definito dall'editore

- è necessario indicare eventuali deroghe: possono essere consentite eccezioni all'applicazione della *policy* in caso di segreto industriale (brevetto), rifiuto dell'editore, quando i co-autori (generalmente ricercatori di altre istituzioni) non lo consentono, motivi di sicurezza pubblica o nazionale, presenza di dati sensibili

- è importante prevedere un'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'accesso aperto attraverso organi istituzionali competenti (ad esempio: biblioteca, ufficio di trasferimento tecnologico)

- si può prevedere la pubblicazione di una modulistica sul sito istituzionale (addendum) come strumento di supporto all'autore per riservarsi i diritti per la ripubblicazione in accesso aperto quando stipula il contratto con l'editore

Perché una *policy* Open Access abbia successo però, anche gli attori principali della ricerca (i ricercatori) devono essere convinti dei benefici dell'Open Access. Per questo motivo risulta necessario procedere ad un programma di formazione, promozione e supporto delle politiche Open Access all'interno delle istituzioni. Inoltre, per favorire l'attuazione di queste politiche, gli IRCCS - e il Ministero della Salute come ente finanziatore - dovrebbero prevedere incentivi in termini di valutazione e finanziamento dell'IRCCS stesso e delle sue strutture (dipartimenti, unità operative etc) per la promozione e lo sviluppo dell'Open Access.

5.1 I repository: pubblicazioni e *raw data*

Pubblicazioni

L'archiviazione, la conservazione e la condivisione-dei prodotti della ricerca, ovvero delle pubblicazioni scientifiche, rappresenta un pilastro fondante delle policy open access adottate da molte istituzioni. Il progetto Pasteur4OA ha presentato anche una serie di vantaggi che enti di ricerca e singoli ricercatori possono trarre dall'attivazione di un repository Open Access²⁷:

²⁷ Victoria Tsoukala and Marina Angelaki, *Open Access Policy Guidelines for Research Performing Organizations*, 2015 <http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/INSTITUTIONS_POLICY_GUIDELINES_FINAL.pdf> [accessed 11 September 2018].

Figura 11 - Vantaggi dell'adozione di un repository per l'istituzione - Valentina Bozzato CC BY

Figura 12 - Vantaggi dell'adozione di un repository per il ricercatore - Valentina Bozzato CC BY

Secondo i dati di Open Doar²⁸ (Directory of Open Access Repository), la diffusione dei repository istituzionali è in costante aumento:

²⁸ <http://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>

Figure 13 - adozione di repository nel mondo. Dati ricavati da Open Doar il 05.09.2018

L'Italia è il sesto paese al mondo per adozione di archivi istituzionali e la Medicina rappresenta il settore con più archivi, secondo - per ovvi motivi - solo a quello Multidisciplinare.

Figure 14 - adozione di repository per settore disciplinare. Dati ricavati da Open Doar il 05.09.2018

Per quanto riguarda gli enti di Bibliosan (IRCCS, IZS, ISS etc) al momento solo l'archivio messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2008 è visibile in Open Doar. Manca quindi una presa di posizione decisa da parte degli altri enti di ricerca di Bibliosan per la promozione e diffusione di questo strumento di fondamentale importanza per la disseminazione e conservazione della ricerca.

Il Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI ha stilato le linee guida per la creazione e gestione di un repository di pubblicazioni²⁹, qui brevemente riassunte:

accesso: definire eventuali limitazioni di accesso ai materiali depositati;
metadati: descrivere gli standard e le procedure in uso per l'inserimento e la verifica dei metadati;
gestione: stabilire i ruoli e le responsabilità relative alla gestione e al finanziamento dell'archivio; identificare le persone cui rivolgersi in caso di problemi e malfunzionamenti;
qualità: descrivere le procedure eventualmente adottate per la verifica qualitativa dei materiali;
preservazione: definire i formati supportati e le garanzie offerte per assicurare l'integrità dei materiali ospitati;
sicurezza e backup: descrivere le garanzie di sicurezza offerte dal sistema e le procedure di backup dell'archivio;
cancellazione di materiali: definire le circostanze in cui sia prevista la rimozione di materiali depositati e le relative procedure
privacy: stabilire le modalità di gestione dei dati personali di autori e utenti;
valutazione: definire gli strumenti adottati per valutare periodicamente l'archivio e per divulgarne i risultati.

A queste indicazioni, vanno aggiunte delle considerazioni di natura tecnica ed economica. In particolare l'archivio deve rispondere ai criteri di interoperabilità: i metadati che descrivono l'informazione utilizzano un linguaggio formale, accessibile e condiviso, grazie al quale i contributi depositati sono tutti ricercabili attraverso motori di ricerca generalisti e specialistici. Per rispondere a questo requisito, l'archivio deve rispettare gli standard internazionali sull'accesso aperto e quindi risultare conforme al protocollo OAI PMH³⁰.

²⁹ Gruppo Open Access CRUI - Commissione Biblioteche, *Linee Guida per Gli Archivi Istituzionali* (Roma, 2009) <https://www.cruir.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_archivi_istituzionali.pdf> [accessed 5 September 2018].

³⁰ L'adozione del protocollo OAI PMH prevede l'utilizzo di una serie di regole e procedure che permettono la comunicazione dell'informazione tra reti diverse.

Sfruttando questa caratteristica di interoperabilità, è possibile prevedere che l'archivio sia integrabile con altri servizi informativi dello stesso ente (software per la gestione del personale, dei costi per la ricerca, dell'anagrafe della ricerca). Questa interazione permetterebbe di ricavare dati interessanti riguardo:

- statistiche di costo per la pubblicazione OA
- statistiche per verificare quali dipartimenti/unità operative pubblicano in modalità OA e prevedere così un sistema di premialità per le stesse
- trend generale della produzione scientifica (numero di articoli pubblicati a livello generale, dipartimentale, per gruppo di ricerca, per singolo ricercatore)
- avere un quadro aggiornato e completo sulle spese sostenute per la pubblicazione in OA
- statistiche per verificare secondo quale modalità di Open Access si pubblica (green road, gold road)

Sarebbe utile inoltre prevedere, oltre all'archiviazione dei metadati dell'articolo e del full text dello stesso, anche il deposito del contratto stipulato con l'editore al momento della pubblicazione.

Per concludere la parentesi sui repository di pubblicazioni, si possono prevedere diversi flussi di lavoro per la registrazione dei dati:

- auto-archiviazione da parte degli autori (si rende quindi necessario creare un'interfaccia personalizzata, user friendly, al fine di non scoraggiare l'autore ad essere parte attiva di questo processo)
- deposito da parte di personale interno specializzato (figura del bibliotecario, data manager, data analyst) dedicato a questo tipo di attività

Entrambe le modalità descritte prevedono un impegno lavorativo e orario supplementare a quello ordinario di cui l'Istituzione deve tener conto. Se ad esempio la registrazione dei dati dovesse essere sostenuta da personale specializzato (bibliotecario, data manager, data analyst), si dovrebbe stimare il tempo medio impiegato per la registrazione del singolo prodotto di ricerca e successivamente fare una proiezione su larga scala nella quale viene calcolata la produzione scientifica totale dell'ente nel corso di tutto l'anno³¹.

Raw Data

Il Ministero della Salute non ha ancora definito dei chiari criteri di incentivazione, valutazione e premialità delle politiche Open Science. Un timido cenno di apertura è

³¹ A tal proposito si stima che la produzione scientifica di tutti gli enti di ricerca ogni anno subisca un piccolo ma significativo aumento, dovuto anche al dilagante fenomeno del Publish or Perish.

emerso dal nuovo sistema di valutazione della produzione scientifica stabilito nell'ultima Programmazione Triennale. In questo documento il Ministero dichiara che valuterà positivamente – non è ancora chiaro secondo quali criteri - la “percentuale delle pubblicazioni i cui *raw data* sono resi accessibili (sul repository della rivista o su un altro repository ad accesso pubblico) per permettere l'utilizzo dei dati da parte di altri ricercatori secondo procedure codificate”.

Anche per il MdS è chiaro che nell'era digitale i dati sono considerati la parte principale della pubblicazione scientifica, mentre la pubblicazione stessa è utilizzata più come strumento tramite cui descrivere e disseminare i risultati scientifici. Questo perché i dati - quando sono “open” - tendono a “vivere più a lungo” dell'articolo associato. Come indicato nei capitoli precedenti di questa relazione, è evidente che, grazie alla condivisione, altri ricercatori possono ri-analizzare set di dati secondo metodi e procedure diversi da quelli originari, creando così nuova conoscenza e portando a nuove scoperte scientifiche. Non meno importante, abbattendo i costi dovuti alla duplicazione dei dati e scoraggiando il fenomeno di crisi di riproducibilità della scienza.

Per capire come procedere all'archiviazione dei dati della ricerca bisogna prima analizzare i requisiti a cui gli stessi devono rispondere per essere definiti tali. Si tratta dei criteri standard FAIR³², secondo cui i dati devono essere:

- Findable (ritrovabili)
- Accessible (accessibili)
- Interoperable (interoperabili)
- Reusable (riutilizzabili)

Figura 9 – Valentina Bozzato CC BY. Illustrazione ispirata al lavoro di Jørgen Stamp (CC BY 2.5) pubblicata su <https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2017/12/LIBER-FAIR-Data.pdf>

³² <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>

Ad essere precisi, non solo i dati devono avere questi requisiti: anche gli algoritmi, gli strumenti (intesi come software, materiali, metodi, etc) e il processo di lavoro necessari alla corretta interpretazione dei dati devono rispondere ai principi FAIR. A corredo dei dati è infatti spesso necessario indicare la documentazione e le informazioni ad essi correlati, compreso il riferimento alla pubblicazione scientifica a cui gli stessi si riferiscono.

Tutti gli oggetti digitali della ricerca scientifica devono poter garantire trasparenza del processo, riproducibilità e riutilizzo. Addentrandoci ancora di più nella pratica dell'archiviazione di dati, definiti in gergo *raw data*, proviamo a vedere come funziona il processo di reperimento degli stessi. Un ricercatore che voglia implementare la sua attività di ricerca attraverso l'analisi di dati altrui si porrà necessariamente alcune domande:

se i dati che cerco esistono, dove sono stati pubblicati?
come cercarli?
quali interrogazioni eseguire?
attraverso quale strumento?
che filtri devo utilizzare per cercarli?

Una volta trovati i dati di interesse, si porrà altre domande. Ad esempio:

è possibile scaricarli?
in che formato sono stati archiviati?
è possibile aprirli con un programma open source?
come interpretare i dati?
è possibile riutilizzarli? se sì, con quali licenze/condizioni?
chi devo citare nel caso in cui riutilizzo i dati?

L'articolo multicentrico pubblicato nel 2016 su *Nature*, *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*³³, cerca di rispondere a queste domande presentando casi-tipo e linee guida (riassunte nella tabella sotto riportata) delle caratteristiche dei dati rispondenti ai principi FAIR:

³³ Mark D Wilkinson, 'Comment: The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship', *Scientific Data*, 2016, 1–9 <<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>>.

Box 2 | The FAIR Guiding Principles

To be Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier
- F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below)
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

To be Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol
 - A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable
 - A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

To be Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

To be Reusable:

- R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards

Figura 10 - Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci. Data* 3:160018 doi: 10.1038/sdata.2016.18 (2016)

Gli IRCCS sono dei produttori massivi di dati grezzi e si rende necessario procedere all'individuazione di uno spazio di archiviazione, e quindi anche di condivisione degli stessi, che potrà essere comunitario (che permetta quindi la conservazione dei dati grezzi prodotti da tutti gli IRCCS) o individuale (per la conservazione dei dati del singolo IRCCS). Nel caso in cui si voglia iniziare ad affrontare l'argomento su base individuale, l'idea di creare un prodotto di archiviazione dati *ex novo* rappresenta uno sforzo non praticabile: risorse umane, economiche e tempistiche non sarebbero in grado di consentire la corretta archiviazione dei dati. Esistono moltissimi repository disciplinari di dati, e il progetto Registry of Research Data Repositories (re3data.org), lanciato nel 2013, fornisce un'ampia panoramica degli archivi per i dati della ricerca al fine di aiutare i ricercatori e gli enti di ricerca a identificare repository idonei per i loro dati e contemporaneamente rispettare i requisiti stabiliti per la loro conservazione. Questo *tool* permette di lanciare delle ricerche per *subject/content type/country* molto dettagliate³⁴, e consente di reperire l'elenco dei repository più rispondenti alle esigenze del ricercatore/gruppo di ricerca per la conservazione dei dati.

5.2 Strumenti per la gestione della proprietà intellettuale

La questione del diritto d'autore rappresenta un elemento molto delicato, e spesso poco conosciuto, del processo di pubblicazione. Gli stessi autori talvolta non sono consapevoli

³⁴ <https://www.re3data.org/browse/by-subject/>

del fatto che una buona gestione del copyright può portare anche ad un ritorno materiale, in termini economici e di carriera.

Il diritto d'autore è formato da due componenti: quella morale e quella economica, detta anche patrimoniale.

I diritti morali sono dei diritti esclusivi dell'autore, a tutela della sua personalità e sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. I diritti morali, sebbene la denominazione faccia pensare a dei diritti che tutelano esclusivamente la "reputazione" dell'autore, possono consentire un ritorno di tipo materiale-economico. Come sottolineato da Antonella De Robbio in un articolo pubblicato su *Bibliotime* a proposito della gestione dei diritti³⁵, "la creazione di un posizionamento reputazionale in un determinato campo del sapere, attraverso le citazioni (tradizionali o via metriche alternative) entro le comunità sociali di rete, può portare benefici in termini di carriera, assunzioni o promozioni, o di finanziamento o di partecipazione a progetti. [...] Vi è un vero e proprio ritorno materiale da una forma reputazionale di tipo morale [...] a una forma concreta riconducibile alla sfera economica".

I diritti patrimoniali invece "sono i diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 L.d.A.; art. 2577 c.c.) e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa"³⁶. I diritti patrimoniali comprendono: il diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera, il diritto di trascrizione dell'opera orale, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta e il diritto di noleggio e dare in prestito.

I diritti patrimoniali sono spesso definiti anche come diritti di "sfruttamento" dell'opera, altrettanto importanti per l'autore in quanto gli consentono di riutilizzare l'opera a fini didattici e di ricerca o semplicemente favoriscono la disseminazione della stessa. Questi diritti, a differenza di quelli morali, sono rinunciabili e possono essere ceduti a terzi.

Gran parte degli editori – soprattutto di riviste STM – richiedono la cessione completa dei diritti patrimoniali nel contratto editoriale che precede la pubblicazione dell'opera attraverso il *copyright transfer agreement*. Nei form di *copyright transfer agreement* è generalmente indicato che:

"the undersigned authors transfer all copyright ownership in and relating to the Work, in all forms and media, to the Proprietor in the event that the Work is published"³⁷

³⁵ Antonella De Robbio, 'La Gestione Dei Diritti Lungo Le Vie Dell'accesso Aperto: Prospettive a Dieci Anni Di Distanza', *Bibliotime*, 3 (2014) <<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvii-3/derobbio.htm>> [accessed 14 September 2018].

³⁶ 'Diritti Patrimoniali d'autore: Utilizzo Economico Dell'opera - SIAE' <<https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-patrimoniali/i-diritti-patrimoniali>> [accessed 14 September 2018].

³⁷ i sotto riportati autori trasferiscono tutti i diritti (patrimoniali) dell'opera, in tutte le forme e mezzi, al proprietario (editore) nel momento in cui l'opera è pubblicata

I ricercatori, a volte non consapevoli delle conseguenze dovute alla cessione dei loro diritti, si sentono incentivati a procedere alla sottoscrizione dell'accordo in cambio del presunto "prestigio" che deriva dal pubblicare un articolo in riviste influenti e che promettono ampia disseminazione dell'opera.

La sottoscrizione di questo "accordo" impedisce però all'autore/i di riutilizzare la sua opera in futuro e di avere la visibilità e l'impatto desiderato all'interno della comunità scientifica in quanto il *copyright transfer agreement* non concede di:

- distribuire copie dell'articolo a studenti, colleghi, etc per scopi di didattica e ricerca;
- inserire l'articolo nella propria pagina web, in quella dell'istituto di appartenenza o, meglio ancora, in un archivio istituzionale/disciplinare
- pubblicare in altre sedi (saggi, raccolte, antologie, convegni...)

Nel caso in cui l'autore voglia utilizzare l'opera per la quale ha ceduto tutti i diritti economici, dovrà richiedere all'editore un permesso per il riuso, che spesso viene concesso in seguito al pagamento di una quota.

Esistono diverse soluzioni, cui il ricercatore autore di pubblicazioni può far fronte, per evitare di cedere tutti i diritti sull'opera. In questo caso però il supporto che personale esperto in materia di diritto d'autore può dare all'autore si dimostra indispensabile. Il ricercatore spesso non ha gli strumenti e il tempo né per interpretare quanto dichiarato nei contratti editoriali né per negoziare gli stessi.

Andiamo a vedere ora quali soluzioni è possibile adottare a tutela della proprietà intellettuale e quando un editore permette il deposito dell'articolo.

I diritti compresi nella categoria dei diritti patrimoniali sono indipendenti tra loro, e quindi negoziabili singolarmente. Attraverso la contrattazione delle condizioni poste nell'accordo editoriale, l'autore può garantirsi i diritti di riuso dell'opera in futuro e l'eventuale deposito in archivi istituzionali.

Le informazioni riguardo la cessione di diritti si trovano nei contratti e sono eventualmente recuperabili tramite Sherpa Romeo³⁸ o direttamente nel sito web della rivista, generalmente nella sezione dedicata alle "*instructions for authors*".

Oltre alla negoziazione contratti, è possibile percorrere un'altra via, quella della licenza d'uso, adottata anche dagli editori che permettono la pubblicazione ad accesso aperto (riviste open access native e riviste ibride). A differenza del contratto editoriale, con la licenza d'uso l'autore non trasferisce tutti i diritti all'editore, e può proporgli diverse alternative:

³⁸ Sherpa Romeo è un database online che raccoglie le policy contrattuali degli editori e indica secondo quali modalità è consentito il deposito degli articoli <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>

- cede i diritti in forma non esclusiva
- utilizza una licenza Creative Commons o una licenza aperta
- cede una parte dei diritti patrimoniali

Esiste infine uno strumento giuridico che permette all'autore/i del lavoro di ricerca di modificare l'accordo con l'editore – il sopracitato *copyright transfer agreement* - mantenendo alcuni diritti sul proprio lavoro. Si tratta dell'*author addendum/amendment to publication agreement*, un documento adottato da molti enti di ricerca/atenei e prodotto da SPARC³⁹ per garantire la conservazione di alcuni diritti all'autore dell'opera⁴⁰.

L'addendum è un form compilabile, disponibile in inglese ed italiano⁴¹, in cui il ricercatore/gruppo di ricerca autore della pubblicazione deve inserire i dati dell'articolo (titolo e nome della rivista) e i nominativi di coloro che hanno partecipato alla scrittura del paper. Nell'addendum viene segnalato che:

“Author retains: (i) the rights to reproduce, to distribute, to publicly perform, and to publicly display the Article in any medium for non-commercial purposes; (ii) the right to prepare derivative works from the Article; and (iii) the right to authorize others to make any non-commercial use of the Article so long as Author receives credit as author and the journal in which the Article has been published is cited as the source of first publication of the Article.”⁴²

Le condizioni poste dall'addendum sono primarie rispetto al contratto editoriale, quindi in caso di conflitto con questo, le condizioni poste dall'autore prevarranno.

Grazie alla sottoscrizione dell'addendum, gli autori rimangono detentori di alcuni fondamentali diritti sulla loro opera quali: il ri-utilizzo del proprio lavoro senza restrizioni, la distribuzione del loro lavoro per scopi didattici e di ricerca (contribuendo così all'accesso all'informazione e alla creazione di nuova conoscenza), il deposito (e quindi la conservazione perenne e la diffusione) del proprio lavoro in un archivio online pubblicamente accessibile.

³⁹ Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition - gruppo nato per consentire la condivisione aperta dei risultati della ricerca

⁴⁰ Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, *AUTHOR RIGHTS*, 2006
<<http://www.arl.org/sparc/author/>> [accessed 2 September 2018].

⁴¹ La traduzione in italiano è disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Padova al link <http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC%20AUTHOR%20ADDENDUM%20traduzione.pdf>

⁴² L'Autore mantiene: (i) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, e mostrare pubblicamente l'Articolo con ogni mezzo, per scopi non commerciali; (ii) il diritto a preparare lavori derivati dall'Articolo; e (iii) il diritto ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale dell'Articolo, a condizione che l'Autore sia riconosciuto come tale e la rivista nella quale l'Articolo è stato pubblicato sia citata come fonte della prima pubblicazione dell'Articolo

Il modulo compilabile si trova sul sito di SPARC <https://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum>⁴³. È possibile scaricarlo o compilarlo online. Sparc ha inoltre previsto la possibilità di integrare l'addendum all'interno del sito istituzionale di riferimento del ricercatore.

Una volta compilato, l'addendum deve essere inviato via mail all'editore, insieme al *publishing agreement*, e nella cover letter di presentazione deve essere specificata la presenza di questo documento in allegato.

5.3 Fattibilità di una *policy* OA condivisa in Bibliosan

Finora abbiamo parlato dei vantaggi legati alla promozione di una *policy* OA all'interno degli enti di ricerca e dei requisiti necessari all'attuazione della stessa. Si tratta di una proposta praticabile? Se sì in che modo? Quali sono le condizioni che il sistema Bibliosan deve creare per mettere in pratica queste politiche?

L'attuazione di una *policy* prevede anche la creazione di un'infrastruttura digitale: un repository istituzionale con determinate caratteristiche (interoperabilità, conservazione nel tempo...). Come già indicato nel Project Work "Lo IOV per l'Open Science - nodo attivo nella rete Bibliosan", non necessariamente bisogna creare un sistema di archiviazione, gestione e conservazione *ex novo* della produzione scientifica. È possibile infatti adottare dei *tool open source* con moduli personalizzabili per ogni IRCCS (ad esempio E-Prints e DSpace) capaci di "dialogare" tra loro e con la piattaforma⁴⁴ messa a punto dal Ministero della Salute per la gestione delle informazioni in materia di Ricerca Corrente e Finalizzata.

Una volta individuato il "contenitore" (il repository) è necessario stabilire la natura del contenuto, ovvero quali prodotti della ricerca saranno depositati in tale archivio. È indubbio che ogni ente avrà assoluta libertà decisionale in merito. Sarà importante però garantire l'archiviazione dei prodotti della ricerca valutati, in materia di Ricerca Corrente, dal Ministero della Salute: pubblicazioni scientifiche come articoli originali, review, lettere con risultati, studi multicentrici e clinical trial. Potranno quindi essere esclusi dal processo di archiviazione abstract, proceeding paper, lettere senza risultati e capitoli di libro non impattati.

Dal momento che non tutti gli editori consentono il deposito del materiale pubblicato, sarà importante indicare se le *policy* sono mandatorie o volontarie. È importante ricordare però che, secondo il portale Sherpa Romeo⁴⁵, l'81% degli editori registrati (una percentuale molto alta) consente una tra le tre modalità di archiviazione⁴⁶:

⁴³ una versione in italiano dell'addendum è disponibile al sito

<http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC%20AUTHOR%20ADDENDUM%20traduzione.pdf>

⁴⁴ <http://ricerca.cbim.it/index.html>

⁴⁵ Sherpa Romeo raccoglie le *policy* contrattuali degli editori <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>

⁴⁶ Le modalità di archiviazione secondo Sherpa Romeo sono:

archiviazione del pre-print e del post-print o della versione con layout editoriale (verde); archiviazione

RoMEO colour	Archiving policy	Publishers	%
green	Can archive pre-print and post-print	1053	41
blue	Can archive post-print (ie final draft post-refereeing)	848	33
yellow	Can archive pre-print (ie pre-refereeing)	172	7
white	Archiving not formally supported	489	19

Figure 15 - dati forniti da Sherpa Romeo aggiornati al 02.09.2018
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple>

In merito alle modalità di raccolta, analisi, gestione e registrazione dei prodotti della ricerca secondo le modalità precedentemente elencate, è necessario individuare delle figure con specifiche competenze dedicate a tale attività. Attualmente in Bibliosan parte di questo lavoro è svolto da bibliotecari, informatici e data manager ma, vista la crescente complessità di queste operazioni, si rende indispensabile la collaborazione di figure professionali, nuove ed emergenti, specializzate nella gestione di questi dati, e individuate in data scientists, data analyst e data engineer.

Sarebbe importante quindi adottare delle politiche di assunzione (in controtendenza alla molto diffusa condizione di precariato all'interno degli IRCCS) mirate alla valorizzazione di nuove professioni altamente qualificate nell'amministrazione di questo processo lavorativo.

Queste figure, affiancate dai bibliotecari (depositari di conoscenza in materia di accesso aperto, diritto d'autore e pubblicazioni scientifiche) e dai grant officer (esperti in tema di finanziamenti alla ricerca, anche a livello europeo), dovrebbero accompagnare il personale di ricerca in un percorso educativo all'Open Access, prevenendo quindi corsi di formazione mirati⁴⁷ e supporto alla pubblicazione. Educare i ricercatori all'Open Science, mostrandone i vantaggi e le modalità di gestione, significa investire nella ricerca stessa. Lo scienziato consapevole dei benefici legati all'apertura della sua ricerca è beneficiario e al contempo "motore" attivo dei suoi vantaggi.

Non ci si dovrebbe limitare alla promozione dell'Open Science solo tra i ricercatori, bisognerebbe bensì sensibilizzare anche gli organismi istituzionali (Direzione Scientifica, Generale, Strategica, Comitato di Tecnico Scientifico per citarne alcune), che sono i primi

del post-print (bozza accettata post-referaggio) o della versione con layout editoriale (blu); archiviazione del pre-print (versione pre-referaggio) (giallo); archiviazione non prevista (bianco). La legenda dei colori si trova al seguente link

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/definitions.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple&version=#colours>

⁴⁷ Durante il Project Work "Lo IOV per l'Open Science - nodo attivo nella rete Bibliosan" sono stati attivati dei corsi di formazione mirati all'Open Science. Le slides relative ai moduli Strumenti per Pubblicare, Open Access, Editoria Predatoria e Frode Scientifica sono pubblicati sul sito della Biblioteca IOV alla pagina <http://ioveneto.it/ricerca/biblioteca/per-i-ricercatori/manuali/> e su slideshare alla pagina <https://www.slideshare.net/ValentinaBozzato>

sostenitori della ricerca, anzi, coloro che ne stabiliscono gli indirizzi, ne controllano e regolamentano i processi.

Per concludere, anche il Ministero della Salute, già conscio dei vantaggi che derivano dalla diffusione dell'Open Science, potrebbe prevedere un sistema di incentivi economici volto a premiare le strutture che favoriscono l'apertura dei risultati e dei dati della ricerca. Sulla scia di quanto già attuato dalla Commissione Europea, sostenere finanziariamente chi promuove la disseminazione scientifica rappresenta un ottimo incentivo per la promozione stessa dell'Open Science.

6. CONCLUSIONI

Applicare i principi dell'Open Science vuol dire valorizzare la ricerca attraverso la sua diffusione, quindi aumentarne la visibilità e l'impatto, innalzando il livello della valutazione scientifica dal punto di vista bibliometrico di chi produce ricerca (sia per quanto riguarda le istituzioni che i singoli ricercatori). Open Science vuol dire anche favorire e promuovere l'innovazione tra enti di ricerca e trasferire le conoscenze prodotte alle imprese, alimentandone la crescita economica. I risvolti positivi dell'apertura della scienza si ripercuotono anche sul pubblico, inteso come cittadinanza, che vedendosi coinvolto nel processo di sviluppo e disseminazione dell'informazione, aumenta la consapevolezza nei progressi prodotti dal mondo della ricerca e può esserne a sua volta portavoce.

L'apertura e la condivisione della ricerca ha dimostrato anche un ritorno diretto in termini economici in quanto favorisce l'abbattimento del tasso di duplicazione degli studi scientifici, del fenomeno della frode scientifica e della crisi di riproducibilità della scienza; rafforza la ricerca interdisciplinare consentendo di combinare e analizzare set di dati in modi ancora inesplorati; crea maggior consapevolezza sul copyright, mettendo l'autore nella condizione di scegliere quali diritti mantenere e che tipo di licenze adottare per la pubblicazione dei propri risultati.

Possiamo allora dire che l'Open Science innesta un circolo virtuoso in grado di alimentare la produzione di nuova conoscenza: la ricerca prodotta secondo criteri *open* è in grado di sostenersi autonomamente in quanto ogni investimento fatto in ricerca secondo le linee guida dell'Open Science torna a nutrire il processo di produzione della conoscenza stessa.

Anche gli IRCCS, punta di diamante della ricerca in ambito sanitario in Italia, dovrebbero cogliere i benefici che derivano dall'adozione di politiche volte all'apertura della ricerca, e tramite Bibliosan, anello di giunzione tra gli IRCCS e di dialogo con il Ministero della Salute, questa scelta potrebbe rappresentare un percorso comune a tutti gli enti coinvolti.

APPENDICE

Definizioni:

Impact Factor (IF): indice bibliometrico che viene assegnato annualmente dal Journal of Citation Reports (JCR) alle riviste che soddisfano determinati requisiti. L'IF è rappresentato dal numero medio di citazioni ricevute, nell'anno di riferimento considerato, dagli articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti.

Impact Factor Normalizzato (IFN): rappresenta il modo in cui il Ministero della Salute cerca di risolvere il problema della disomogeneità dell'IF nelle varie discipline. È basato sui quartili delle categorie disciplinari per poter confrontare la pubblicistica dei diversi IRCCS con specialità e settori di riconoscimento diversi tra loro (le categorie biomediche hanno un'incidenza citazionale delle proprie pubblicazioni molto variegata). Inoltre l'IF normalizzato considera unitariamente posizione e numerosità degli autori IRCCS, tipologia di pubblicazione e ranking della rivista.

Citation Index (CI): rappresenta il numero di citazioni ricevute da una pubblicazione scientifica.

Field Weighted Citation Impact (FWCI): rappresenta una nuova metrica introdotta da Scival, piattaforma modulare di Elsevier per l'analisi dei risultati della ricerca a partire dai dati della produzione scientifica. Il FWCI divide il numero di citazioni ricevute da una pubblicazione per la media delle citazioni ricevute dalle pubblicazioni nello stesso settore, della stessa tipologia documentale (articolo, lettera ecc..), e pubblicate lo stesso anno.

H-Index (Indice di Hirsch): indice bibliometrico riferito all'autore. Si basa sul numero delle pubblicazioni di un autore e sul numero di citazioni ricevute. Ha lo scopo di quantificare la prolificità e l'impatto del lavoro degli scienziati.

Open Science: movimento nato per la disseminazione dell'informazione scientifica, allo scopo di "rendere la scienza più efficiente, trasparente e interdisciplinare, di modificare il rapporto tra scienza e società, e di attuare un processo di innovazione e di impatto nella società" (cit. Josè Cotta)

Open Access: è un movimento che incoraggia scienziati, ricercatori e studiosi a disseminare i propri lavori di ricerca rendendoli liberamente accessibili alle altre comunità di ricerca secondo diverse vie: Gold, Green, Red. Esiste anche la via Nera (Black Road) che rappresenta però un modello di open access fraudolento in quanto è popolata da quelli che vengono considerati "editori predatori" (*predatory publishers*)

Green Road: modalità di Open Access secondo cui è possibile auto-archiviare in repository aperti a carattere istituzionale o disciplinare la pubblicazione. L'autore può depositare la versione precedente la stampa (preprint), la versione stampata (publisher version) o la versione successiva a quella già pubblicata (post-print) del documento, in accordo con le scelte relative al diritto d'autore e sottoscritte con l'editore.

Gold Road: modalità di Open Access che prevede la pubblicazione su riviste ad accesso aperto e grazie alle quali i testi sono accessibili liberamente e gratuitamente a tutti; spesso vengono richiesti dei costi di pubblicazione (*APC – article processing charge*), generalmente coperti dall'istituzione di appartenenza dell'autore.

Red Road: modalità di Open Access secondo cui gli articoli possono essere pubblicati su riviste in abbonamento (*subscription journals*) ma sono resi a libero accesso (open access) con una licenza aperta, in cambio del pagamento di un *APC - article processing charge*. Le riviste che consentono questa modalità di pubblicazione sono dette ibride in quanto rappresentano una via di mezzo tra la rivista Open Access e la rivista a pagamento. Negli ultimi anni sono oggetto di polemiche nel mondo accademico e della ricerca in quanto ricevono un doppio profitto (definito in gergo *double-dipping*): ottengono introiti sia dalla sottoscrizione di abbonamenti che dal pagamento delle APC. La Commissione Europea con il nuovo programma quadro per il finanziamento della spesa in ricerca e innovazione ha previsto la soppressione del rimborso dell'APC per gli articoli pubblicati sui periodici ibridi.

APC – article processing charge: contributo che generalmente deve essere pagato dall'istituzione di appartenenza dell'autore di un paper per garantire la pubblicazione dello stesso in riviste Open Access (sia gold che ibride). Generalmente questa "tassa" viene pagata per coprire le spese editoriali e di pubblicazione.

Versione editoriale: file pdf della pubblicazione scientifica secondo il layout dell'editore: impaginazione, loghi e grafiche dell'editore.

Versione referata o post print: bozza finale dell'articolo accettato per la pubblicazione che include tutte le correzioni richieste dal revisore. Il documento non ha la veste grafica dell'editore ma è rappresentato da un file word.

Versione pre-print o pre-referaggio: bozza dell'articolo inviato all'editore in attesa di ricevere eventuali richieste di correzioni da parte del revisore.

Metadati: "dati sui dati", ovvero informazioni strutturate e suddivise in campi che si riferiscono a documenti primari (ad esempio alle pubblicazioni scientifiche). I metadati sono quindi dati che danno informazioni o documentazione su altri dati secondo uno schema di campi definito. Sono usati per l'identificazione e la descrizione di risorse elettroniche.

Repository: archivio digitale in cui vengono registrate, gestite e conservate informazioni sotto forma di metadati. Nello specifico gli institutional repository raccolgono la produzione intellettuale di un ente mentre i disciplinary repository raccolgono la produzione intellettuale di una specifica disciplina.

Peer Review: valutazione fatta da parte di esperti qualificati su un prodotto di ricerca (articolo o progetto) per stabilire l'eventuale pubblicazione su rivista scientifica - se si tratta di un articolo - o il finanziamento - se si tratta di un progetto. La revisione tra pari (traduzione in italiano di peer review) è il processo atto all'individuazione di eventuali errori nella scrittura o struttura del paper/progetto, a stabilire la bontà dei contenuti espressi, e rappresenta un'opportunità per migliorarne la qualità.

Creative Commons: sono delle licenze di diritto d'autore tramite cui il titolare dei diritti (il cosiddetto "licenziante") concede o meno alcuni diritti alla controparte (il cosiddetto "licenziatario"). Esistono diversi tipi di licenza. L'elenco aggiornato si trova alla pagina <https://creativecommons.org/licenses/?lang=it>

BIBLIOGRAFIA

- CRUI - Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access, Linee Guida per Gli Archivi Istituzionali (Roma, 2009)
<https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_archivi_istituzionali.pdf> [accessed 5 September 2018]
- CRUI – Commissione Biblioteche, Gruppo OPEN ACCESS, Linee Guida per La Redazione Di Policy e Regolamenti Universitari in Materia Di Accesso Aperto Alle Pubblicazioni e Ai Dati Della Ricerca, 2013
<https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_policy.pdf> [accessed 1 September 2018]
- De Robbio, Antonella, ‘La Gestione Dei Diritti Lungo Le Vie Dell’accesso Aperto: Prospettive a Dieci Anni Di Distanza’, *Bibliotime*, 3 (2014)
<<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibttime/num-xvii-3/derobbio.htm>> [accessed 14 September 2018]
- ‘Diritti Patrimoniali d’autore: Utilizzo Economico Dell’opera - SIAE’
<<https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-patrimoniali/i-diritti-patrimoniali>> [accessed 14 September 2018]
- Else, Holly, ‘Dutch Publishing Giant Cuts off Researchers in Germany and Sweden’, *Nature*, 559 (2018), 454–55 <<https://doi.org/10.1038/d41586-018-05754-1>>
- Giglia, Elena, ‘Open Access e Open Science: Per Una Scienza Più Efficace’, *Journal of Biomedical Practitioners*, 1 (2017), 7–28 <<https://doi.org/10.13135/2532-7925/2299>>
- Gruppo di lavoro BISA, ‘ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Risultati Dell’indagine BISA (Bibliosana per La Scienza Aperta) Sui Dati Aperti per La Ricerca Gruppo Di Lavoro BISA’, *Rapporti ISTISAN*, 2017, 1–65
<http://old.iss.it/binary/publ/cont/17_32_web.pdf> [accessed 1 September 2018]
- Larivière, Vincent, Stefanie Haustein, and Philippe Mongeon, ‘The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era.’, *PloS One*, 10 (2015), e0127502
<<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>>
- Masuzzo, Paola, and Martens Lennart, ‘Do You Speak Open Science? Resources and Tips to Learn the Language. The Rationale for Open Science: Standing on the Shoulders of Giants’, *PeerJ*, 2017
<<https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2689v1>>
- Petrini, Carlo, and Enrico Alleva, ‘Editorial On the Oligopoly of Academic Publishers’, *259 Ann Ist Super Sanità*, 51 (2015), 259–60
<https://doi.org/10.4415/ANN_15_04_01>

- Picarra, Mafalda, Practical Information for Research Performing Organisations on Policy Development, Implementation, Effectiveness and Alignment, 2015
<http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/From_policy_development_to_effectiveness_and_alignment.pdf> [accessed 1 September 2018]
- Piwowar, Heather, Jason Priem, Vincent Larivière, Juan Pablo Alperin, Lisa Matthias, Bree Norlander, and others, 'The State of OA: A Large-Scale Analysis of the Prevalence and Impact of Open Access Articles', PeerJ, 2018
<<https://doi.org/10.7717/peerj.4375>>
- Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, AUTHOR RIGHTS, 2006
<<http://www.arl.org/sparc/author/>> [accessed 2 September 2018]
- Suber, Peter, Open Access, The MIT Pr (MIT Press, 2012)
- Swan, Alma, and Eloy Rodrigues, Open Access Policy Alignment Strategies for European Research Open Access Policy Effectiveness: A Briefing Paper for Research Institutions, 2015
<http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/Policy_effectiveness_-_institutions_final.pdf> [accessed 11 September 2018]
- Swan, Alma, Yassine Gargouri, Megan Hunt, and Stevan Harnad, Working Together to Promote Open Access Policy Alignment in Europe, 2015
<http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/deliverables/PASTEUR4OA_Work_Package_3_Report_final_10_March_2015.pdf> [accessed 1 September 2018]
- Tennant, Jonathan P., François Waldner, Damien C. Jacques, Paola Masuzzo, Lauren B. Collister, and Chris. H. J. Hartgerink, 'The Academic, Economic and Societal Impacts of Open Access: An Evidence-Based Review', *F1000Research*, 2016, 1–55
<<https://doi.org/10.12688/f1000research.8460.3>>
- Tsoukala, Victoria, and Marina Angelaki, Open Access Policy Guidelines for Research Performing Organizations, 2015
<http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/INSTITUTIONS_POLICY_GUIDELINES_FINAL.pdf> [accessed 11 September 2018]
- Università Degli Studi Di Padova Policy Sull'Accesso Aperto (Open Access) Alla Letteratura Scientifica (Padova)
<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Policy_accesso_aperto.pdf> [accessed 1 September 2018]
- Wilkinson, Mark D, 'Comment: The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship', *Scientific Data*, 2016, 1–9
<<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>>